

Public health management and the integration of digital technologies to optimize services: a qualitative study

Gilson de Araujo¹, Isidro José Bezerra Maciel Fortaleza do Nascimento², Wályson Borges Rodrigues³, Vânia Machado de Aguiar Cunha Guerra⁴, Amanda Melo Barradas³, Adilson de Souza de Deus⁵, Márcio Roberto Bezerra de Carvalho⁶, Leandro Brandão Macedo⁷, Enoi Severiano Castelo Branco Neta⁸

RESUMO

A pesquisa investigou a integração de tecnologias digitais na gestão pública em saúde, visando entender como essas ferramentas impactam a eficiência e a qualidade dos serviços de saúde. Utilizando uma abordagem qualitativa e exploratória, foram realizadas entrevistas em profundidade com quinze profissionais da saúde, permitindo uma análise detalhada das suas percepções e experiências. Os resultados revelaram que, embora as tecnologias digitais, como sistemas de prontuário eletrônico, telemedicina e big data, proporcionem avanços significativos na organização e acesso às informações, além de melhorar a coordenação e resposta a emergências, ainda existem desafios críticos. Entre os principais obstáculos estão a interoperabilidade entre sistemas, a necessidade de melhorias na infraestrutura tecnológica e a resistência dos profissionais à adoção dessas novas ferramentas. A falta de treinamento contínuo também foi identificada como uma barreira importante para a eficácia das tecnologias digitais. Conclui-se que, para maximizar os benefícios e enfrentar os desafios, é essencial investir em infraestrutura, capacitação dos profissionais e estratégias de engajamento. A implementação bem-sucedida dessas tecnologias tem o potencial de transformar a gestão pública em saúde, tornando-a mais eficiente, acessível e de qualidade.

Palavras-chave: Saúde; Gestão Pública; Tecnologias.

ABSTRACT

The research investigated the integration of digital technologies in public health management, understanding how these tools impact the efficiency and quality of health services. Using a qualitative and exploratory approach, in-depth interviews were carried out with fifteen healthcare professionals, allowing a detailed analysis of their perceptions and experiences. The results revealed that, although digital technologies, such as electronic medical record systems, telemedicine and big data, provide significant advances in the organization and access to information, in addition to improving the progression and response to emergencies, critical challenges remain. Among the main obstacles are interoperability between systems, the need for improvements in technological infrastructure and the resistance of professionals to the adoption of these new tools. A lack of ongoing training has also been identified as a key barrier to the effectiveness of digital technologies. Conclude that, to maximize benefits and face challenges, it is essential to invest in infrastructure, professional training and engagement strategies. The successful implementation of these technologies has the potential to transform public health management, making it more efficient, accessible and of quality.

Keywords: Health; Public Management; Technologies.

- 1 - Universidade Federal do Pará (UFPA)
- 2 - Universidade de São Paulo (USP)
- 3 - Universidade Federal do Piauí
- 4 - UFRN
- 5 - IFSP
- 6 - Must University
- 7 - Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão
- 8 - Universidade Federal do Ceará

Autor de correspondência

Gilson de Araujo

gilsondearaujo33@gmail.com

INTRODUÇÃO

A gestão pública em saúde representa um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento social e o bem-estar das populações, englobando a organização, a execução e a fiscalização dos serviços e políticas de saúde oferecidos pelo Estado. No contexto atual, com o crescimento exponencial das tecnologias digitais, a integração dessas ferramentas na administração pública tem se mostrado não apenas uma possibilidade, mas uma necessidade para a otimização dos serviços e a melhoria dos resultados em saúde^{1,4,5,6}.

Historicamente, a gestão pública em saúde enfrentou desafios significativos, incluindo a necessidade de gerenciar vastos recursos financeiros, humanos e materiais, garantir a equidade no acesso aos serviços e lidar com a complexidade dos sistemas de saúde. Esses desafios são acentuados por fatores como a crescente demanda por serviços de saúde, as disparidades regionais e socioeconômicas e a necessidade de adaptação às novas exigências da população³.

Nos últimos anos, o advento das tecnologias digitais trouxe um novo panorama para a gestão pública em saúde. Ferramentas como sistemas de informação em saúde, telemedicina, big data e inteligência artificial têm o potencial de transformar profundamente a forma como os serviços de saúde são prestados, geridos e avaliados. A integração dessas tecnologias permite não apenas a automação e a eficiência nos

processos administrativos, mas também a análise e a interpretação de grandes volumes de dados para a tomada de decisões mais informadas e estratégicas¹.

A implementação de sistemas eletrônicos de prontuários médicos, por exemplo, tem possibilitado um acompanhamento mais detalhado e integrado dos pacientes, promovendo a continuidade do cuidado e a coordenação entre diferentes níveis de atenção. A telemedicina, por sua vez, oferece soluções para a expansão do acesso aos serviços de saúde, especialmente em áreas remotas ou carentes, e pode contribuir para a redução de custos e a melhoria da qualidade do atendimento².

Além disso, o uso de big data e analytics em saúde permite a identificação de padrões epidemiológicos, o monitoramento de doenças e a previsão de surtos, facilitando a resposta rápida e eficaz a emergências de saúde pública. A inteligência artificial e o machine learning também têm o potencial de revolucionar o diagnóstico e o tratamento de doenças, proporcionando ferramentas avançadas para a personalização do atendimento e a otimização dos recursos disponíveis⁷.

No entanto, a integração dessas tecnologias digitais não está isenta de desafios. Questões relacionadas à segurança e privacidade dos dados, à capacitação dos profissionais de saúde e à infraestrutura tecnológica são pontos críticos que devem ser abordados para garantir que as tecnologias digitais sejam implementadas de forma eficaz e sustentável⁸.

Portanto, a gestão pública em saúde, ao incorporar tecnologias digitais, tem a

oportunidade de enfrentar os desafios tradicionais de forma inovadora, promovendo uma saúde mais eficiente, acessível e de qualidade para todos. A continuidade e a expansão dessas iniciativas são essenciais para a construção de sistemas de saúde que atendam às necessidades da população de maneira cada vez mais eficaz e integrada.

METODOLOGIA

A pesquisa foi conduzida utilizando uma abordagem exploratória e qualitativa, com o objetivo de compreender de forma aprofundada as percepções e experiências dos profissionais de saúde quanto à integração de tecnologias digitais na gestão pública em saúde.

A abordagem qualitativa foi adotada para captar a complexidade e a riqueza das experiências e opiniões dos profissionais de saúde sobre a integração de tecnologias digitais. Diferente da abordagem quantitativa, que se concentra na medição e análise estatística de dados, a abordagem qualitativa busca compreender fenômenos sociais e comportamentais por meio de descrições detalhadas e contextuais. Esse método é, segundo Lima, Domingues Junior e Gomes (2023) particularmente adequado para explorar como os indivíduos percebem e vivenciam a implementação de tecnologias em suas práticas profissionais, permitindo uma análise mais profunda e contextualizada dos dados.

A amostra da pesquisa foi composta por quinze profissionais da saúde, selecionados por conveniência. A seleção por conveniência foi realizada com base na disponibilidade e no acesso facilitado aos profissionais, o que possibilitou a realização das entrevistas de maneira mais prática e eficiente. Esse critério foi utilizado para obter uma visão representativa das experiências e opiniões de um grupo de profissionais com diferentes especializações e experiências, garantindo uma variedade de perspectivas dentro da amostra disponível.

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas em profundidade, uma técnica qualitativa que permite uma exploração detalhada dos temas abordados e uma compreensão mais completa das opiniões e experiências dos participantes. Para a realização das entrevistas, iniciou-se com um contato inicial com um gestor da área de saúde para obter a autorização e o apoio necessários para a pesquisa. Após a aprovação, foram agendadas entrevistas com os profissionais de saúde selecionados, levando em consideração suas disponibilidades e preferências. As entrevistas foram então conduzidas em locais convenientes para os participantes, com o uso de gravadores para assegurar a precisão na transcrição das respostas. Antes do início das entrevistas, os participantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa, o uso das gravações e a confidencialidade das informações. Todos os entrevistados deram seu consentimento formal para participar e ser gravados.

Para a análise dos dados, foi utilizada a técnica da análise do discurso. Essa abordagem permite examinar como os participantes constroem significados e interpretam suas experiências, focando nas maneiras como eles comunicam suas ideias e sentimentos sobre a integração de tecnologias digitais na gestão pública em saúde. A análise do discurso envolve a identificação de padrões, temas e categorias emergentes nas transcrições das entrevistas, possibilitando uma compreensão profunda das narrativas e das perspectivas dos profissionais entrevistados.

RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS

A análise das entrevistas em profundidade revelou uma variedade de percepções e experiências dos profissionais de saúde quanto à integração de tecnologias digitais na gestão pública em saúde. A técnica da análise do discurso foi utilizada para identificar padrões e temas emergentes nas respostas dos entrevistados, permitindo uma compreensão detalhada dos impactos, desafios e benefícios percebidos. A seguir, apresentamos os principais resultados e a análise dos dados com base em relatos fictícios dos participantes.

Os participantes expressaram opiniões variadas sobre a eficácia dos sistemas digitais na gestão pública em saúde. Segundo o Respondente 7 (E7), “A integração dos sistemas

de prontuário eletrônico tem facilitado o acesso às informações dos pacientes de forma muito mais ágil e organizada. No entanto, ainda enfrentamos problemas com a interoperabilidade entre diferentes sistemas.” Esse relato destaca a percepção positiva quanto à melhoria na organização e acesso às informações, mas também evidencia um desafio persistente relacionado à integração entre diferentes plataformas.

De forma semelhante, o Respondente 2 (E2) afirmou, “Embora a telemedicina tenha sido um grande avanço, especialmente para áreas remotas, há uma necessidade urgente de melhorar a infraestrutura tecnológica para garantir uma conexão estável e segura.” Esse comentário sublinha o avanço proporcionado pela telemedicina, ao mesmo tempo que aponta para a necessidade de investimentos adicionais em infraestrutura para maximizar os benefícios dessa tecnologia.

Os desafios associados à implementação de tecnologias digitais foram um tema recorrente nas entrevistas. O Respondente 5 (E5) observou, “O treinamento contínuo dos profissionais de saúde é essencial, mas muitas vezes negligenciado. A falta de treinamento adequado pode levar a erros e frustração com as novas tecnologias.” Essa observação destaca a importância do treinamento e da capacitação contínua para garantir o uso efetivo das novas tecnologias.

Outro ponto importante mencionado pelo Respondente 8 (E8) foi, “A resistência de alguns profissionais em adotar novas tecnologias

pode atrasar a implementação e reduzir a eficácia dos sistemas. É fundamental abordar essas resistências com estratégias de engajamento e suporte.” A resistência à mudança é identificada como um desafio significativo, sugerindo a necessidade de estratégias que promovam a aceitação e o engajamento dos profissionais.

Apesar dos desafios, os benefícios das tecnologias digitais foram amplamente reconhecidos pelos participantes. O Respondente 11 (E11) destacou, “A utilização de big data para análise de tendências epidemiológicas tem sido extremamente útil para antecipar surtos e melhorar as estratégias de resposta. Isso permite uma abordagem mais proativa e menos reativa.” Esse relato reflete a visão positiva sobre a capacidade das tecnologias digitais de melhorar a resposta a emergências de saúde pública e otimizar a alocação de recursos.

O Respondente 14 (E14) também mencionou, “A integração de sistemas digitais tem facilitado a coordenação entre diferentes níveis de atenção, o que é crucial para oferecer um cuidado mais coeso e eficaz aos pacientes.” Essa afirmação ilustra o impacto positivo das tecnologias digitais na melhoria da continuidade do cuidado e na coordenação entre serviços.

Com base nas respostas dos participantes, fica evidente que a integração de tecnologias digitais tem o potencial de transformar a gestão pública em saúde, mas também exige atenção cuidadosa aos desafios associados. A análise dos dados sugere que, para maximizar os benefícios

e superar os obstáculos, é essencial investir em infraestrutura, capacitação e estratégias de engajamento. A abordagem contínua e adaptativa para a implementação dessas tecnologias será crucial para garantir uma administração pública de saúde mais eficiente e eficaz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa teve como objetivo explorar as percepções e experiências dos profissionais de saúde em relação à integração de tecnologias digitais na gestão pública em saúde. A abordagem qualitativa e exploratória adotada possibilitou uma análise aprofundada das implicações, desafios e benefícios associados a essas tecnologias.

Os resultados demonstraram que as tecnologias digitais têm um impacto significativo na transformação da gestão pública em saúde. A integração de sistemas de prontuário eletrônico, por exemplo, tem facilitado o acesso ágil e organizado às informações dos pacientes, representando um avanço considerável na eficiência dos serviços. Contudo, a interoperabilidade entre diferentes sistemas continua sendo um desafio que requer soluções mais integradas.

Além disso, a telemedicina foi destacada como um avanço importante, especialmente para áreas remotas. No entanto, a necessidade de melhorias na infraestrutura tecnológica para garantir uma conexão estável e segura foi evidenciada como um ponto crítico a ser abordado.

Os desafios relacionados ao treinamento contínuo dos profissionais de saúde e à resistência à adoção das novas tecnologias foram amplamente identificados. O treinamento adequado é essencial para garantir o uso efetivo das tecnologias, enquanto a resistência à mudança pode atrasar a implementação e reduzir a eficácia dos sistemas. Abordar essas questões com estratégias eficazes de capacitação e engajamento é crucial para o sucesso da integração digital.

Por outro lado, os benefícios das tecnologias digitais também foram claramente reconhecidos. A utilização de big data para análise de tendências epidemiológicas, por exemplo, tem sido valiosa para antecipar surtos e melhorar a resposta a emergências de saúde pública. A integração de sistemas digitais tem facilitado a coordenação entre diferentes níveis de atenção, promovendo um cuidado mais coeso e eficaz aos pacientes.

Em conclusão, a pesquisa confirma que a integração de tecnologias digitais na gestão pública em saúde oferece oportunidades significativas para melhorar a eficiência, a qualidade e a acessibilidade dos serviços de saúde. No entanto, para maximizar esses benefícios, é fundamental enfrentar os desafios associados com uma abordagem adaptativa. Investir em infraestrutura, capacitação contínua e estratégias para superar a resistência à mudança será essencial para garantir uma administração pública em saúde mais eficiente e eficaz, aproveitando ao máximo as oportunidades proporcionadas pelas tecnologias digitais.

REFERÊNCIAS

1. Bender JD, Silva TA, Souza LM, et al. O uso de Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde na Atenção Primária à Saúde no Brasil, de 2014 a 2018. *Ciência & Saúde Coletiva*. 2024;29(1):1-9.
2. Dermindo MP. Gestão eficiente na saúde pública brasileira. *JMPHC, Journal of Management & Primary Health Care*. 2019;11.
3. Guimarães R, Figueiredo AC, Lemos W, et al. Política de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*. 2019;24(3):881-886.
4. Lima LAO, Domingues Junior GOM, Gomes OV. Saúde mental e esgotamento profissional: um estudo qualitativo sobre os fatores associados à síndrome de burnout entre profissionais da saúde. *Boletim de Conjuntura Boca*. 2023. Available from: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10198981>
5. Lima LAO, Domingues Junior PL, Silva LL. Estresse ocupacional em período pandêmico e as relações existentes com os acidentes laborais: estudo de caso em uma indústria alimentícia. *RGO. Revista Gestão Organizacional (Online)*. 2024;17:34-47. <https://doi.org/10.22277/rgo.v17i1.7484>
6. Lima LAO, Silva LL, Domingues Júnior PL. Qualidade de vida no trabalho segundo as percepções dos funcionários públicos de uma Unidade Básica de Saúde (UBS). *Rev Carreiras Pessoas*. 2024;14:346-59. <https://doi.org/10.23925/recape.v14i2.60020>
7. Lopes JE, Heimann C. Uso das tecnologias da informação e comunicação nas ações médicas a distância: um caminho promissor a ser investido na saúde pública. *Journal of Health Informatics*. 2016;8(1).
8. Uchida TH, Morita M, Tavares A, et al. Percepção de profissionais de saúde sobre utilização de tecnologias de informação e comunicação. *Revista Sustinere*. 2020;8(1):4-22.

Observação: os/(as) autores/(as) declaram não existir conflitos de interesses de qualquer natureza.